

धर्ती नम्बर : १६६

मिति: २०६६/१२/१५

श्रीमान कार्यालय पुस्तक वि,
सांस्कृतिक राजस्व कार्यालय,
धनक, भापा

विषय : धौले तथा साना उद्योगके कार्यालयमा
व्यभिच्य फर्म धर्ती साबन्धी।

प्रहोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा मिति २०६६/१२/१९ जते, धर्ती नम्बर १३९
सुनुपाय वा नम्बर ३ कार्यालय, जोरादेह नगरपालिकामा
धर्ती भएको प्रोत्तन प्रसारण अफ प्रपुकेसन,
सांस्कृतिक राजस्व कार्यालय धनक, भापा द्वारा
मिति २०६६/१२/२० जते पुस्तक जडिएके व्यभिच्य व्याख्या
स्वाइ लेखा नम्बर गएकोले, धौले तथा साना उद्योग
कार्यालय अफ प्रपुकेसन, भापा द्वारा चलानी नम्बर ७६६३,
मिति २०६६/१२/२४ जते पुस्तक जडिएके पत्र, तथा पुस्तक
सुनुपाय इहेरथ थप जडि व्यभिच्य फर्ममा धर्ती जडिएके
जानकारी जडाउदहु। धौले तथा साना उद्योगके कार्यालयमा
पुस्तक जडिएके व्यभिच्य पत्र पनि धर्ती निवेदन साथ
सामन जडिएके छ।

(Signature)

कार्यालय
निवेक: प्रहोदय दावान
जोरादेह - ३, भापा
ना.प.न.: ०४२०४४/१२३०
स्वायी लेखा नम्बर: १२३०२२४२४

ಶಾಲೆ

Class :

Roll :

Date: 20/06/2020

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ,
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಪ್ರತಿ,
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಪ್ರತಿ,
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

(Signature)

ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

082082 / 9220

दती नामः

Ref:

दिनांक:- 20/02/28

श्रीमान रजिस्ट्रार ज्यु
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय,
त्रिपुरावायु कामाज

विषय : कम्पनी दती स्वीकृत गर्ने बारेमा ।

महोदय,

एपरोक्त सम्बन्धमा, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा,
कुनै कम्पनी दती नैसर्गिक, दती नैसर्गिक प्रमाणपत्र
सहित, वणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मा वणिज्य व्यवसाय दती गराई, कम्पनी दतीको
स्वीकृत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अनुसार, कम्पनी
रजिस्ट्रार कार्यालयमा दती नैसर्गिक, तर
वणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा
दती नैसर्गिक कम्पनीहरूलाई पनि कम्पनीको
सम्बन्धित उपभोक्ता जानकारी गराई, दती प्राप्त
स्वीकृत गराइदिनु हुन यो निवेदन पेश गरिँदछु।

Prakash

सम्बन्धित
निवेदन : श्रीमान वरिष्ठ
गोपनीय - ३ भाग
ना.प.न:- 082088/9230

प्रतिपत्र :

Ref:

दिनांक: 20/06/28

सीमान्त कार्यालय पुस्तक ज्यु.

बाइल तथा सना इद्योगका कार्यालय

चन्द्रगढि, झापा

विषय: सामाजिक कला, फुलवला कला लगायतका
कलाका शर्ता सारवाधमा।

महोदय,

उपरोक्त सारवाधमा, स्थानिय तह, तथा जिल्ला प्रशासन
कार्यालयहरूमा शर्ता हुने मुलाका रित्त सामाजिक कलावहलर्ता

NSIC Code हर १३१२, १३११, १३१३, १३१४, १०००,

तथा चासवर्ता जुवा, ताल, कास (लसुगु - जुवा) आदि खेलज्जेलर्ता

NSIC Code १२०० अनुसार्ता, यहाँका निया अनुसार्ता शर्ता गदाइदिनु
हुन यो निवेदन पेश गर्दछु। साथै उद्देश्यरूपनि

NSIC Code अनुसार्ता शर्ता गदाइदिनु यो निवेदन पेश गर्दछु।

धन्यवाद

निवेदक: डार्जुन दाहाल

गो.प.नं - २, झापा

गो.प.नं: ०४२०४४/१२३०

Dahal

यती नाम :

Ref:

दिनांक :- 20/06/2024

श्रीमान कार्यालय प्रमुख लुधियाना,
सम्पूर्ण कार्यालय तथा निकायका

विषय :- राष्ट्रिय सेवा दल, ऐन लगायतका ऐनका
उपस्थापनको सम्बन्धमा।

प्रशोधन.

इपरोक्त सम्बन्धमा राष्ट्रिय सेवा दल ऐन-अनुसार,
विश्वविद्यालय स्वीडन मिलन भएकाले, बर्सेलिका,
तऽ ऐन नभएकाले, बर्सेलिका पुरानो रहेका लगायतका
विश्वविद्यालयहरूलाई राष्ट्रिय सेवा दल ऐन-अनुसारतः मनी,
ऐनको नाम सुदृष्टित गर्दा, ऐनका-भएका 'सिजन'
लगायतका बर्सेलिकालाई, विभागा, निकाय-अनुसारले
संशोधित गरी, ऐन उपस्थापन, सुदृष्टित तथा
विश्वविद्यालय उपस्थापित रूपमा स्वीडन मिलन
उपस्थापना गरिदिए, को निवेदन पेश गरिदु।

— धन्यवाद
निवेदक :- अर्जुन दाहाल
जोसफ - ४, भाया
मो.फोन :- ०९८००४४/९२३०

धर्ती नगर : Ref: मिति: २०७७/१२/१४
श्रीमान कार्यालय पुस्तक व्यवस्थापक,
ग्लोबल आर. एन. ई. वधापितल लिमिटेड,
नक्साल, काठमाडौं

विषय :- हितग्राहि स्वता - शिवालयिक जाइदिनु हुन।
प्रहोदय,

उपरोक्त सारवाचिका DATED १६०११२००, तथा
BOARD ०१०४३०२३, नगरको शिवालयिक
ग्लोबल आर. एन. ई. वधापितल लिमिटेडमा रहेको स्वता
Nepal Bank Limited, Century Commercial Bank Limited,
NPL ASBA Bank Limited, Excel Development Bank Limited,
तथा Janina Bank Limited मा रहेको निष निवेदकको
स्वता अनुभाको - ASBA को (RN) नगर सक्ति
शिवालयिक जाइदिनु हुन को निवेदन पेश गर्दछु।

शिवराज
निवेदक: शिवालयिक
गौराह-३, भापा
मो.पु.न : ०४२०४४/१२०

धनी नाम :

Ref:

दिनांक:- 20/06/24

- श्रीमान कार्यालय पुस्तक ज्यु
सनी सेक्युरिटीज की लिमिटेड
राष्ट्रीय बॉन्ड्स, अमल
कार्यालय

विषय: स्वता अधावधिकता जरीदिन, हुन

प्रहोप,

इपरोक्त अकाउन्ट निवेदक अर्पुन धारणको स्वता
रहेको सनी सेक्युरिटीज की लिमिटेड. तसे कोर
ADK 5080 अनुसार स्वतालाई हितग्राहि नाम
(Demat Number) अनुसार अधावधिक जरीदिन, हुन
को निवेदन पेश गर्दछु।

धरमपद

निवेदक: अर्पुन धारण

जोडापह - 3, भापा

ता.पु.न :- 082084/9220

आत काय :

Ref:

दिनांक: 20/06/2022

श्रीमान कार्यालय प्रधान लड्ड,
श्रीरंग शीप परिसर अफिली
अनामिनी - शतपुर

विषय: परीक्षा अर्जित हुन धरि)

प्रभाव,

आरोक्त अनामिनी, धुलीकाल अराम 2022/23/600.

तथा तड 2 कायदर धरिधर - देवनिदिन श्री

90808/069-062 शीप परिसर काम: रहेक निवेक

अर्जित धरिधरले अनाम, 2009/10/01 न काक.

अणि परिसर (परीसर कटर ग्राम अन्तिमे द अफिलीक विनाम),

Gawalbad, hakiyab) न, अनाम परीक्षा अर्जितिन

-आके अरिना अनाम, एत विवेक-अनुया पुन:

परीसा निन पासक कि पासक, अथवा, -अप अर्जित

(-आल, अिअक -अनुजन) आदशक रहेक धरिधर,

-अरि विषय: अनाम -अनाम -अनाम अरिधर हुन धरि

निवेक धरि अर्जित)

अनाम,

निवेक: अर्जित धरिधर

मिना 2, -अनाम

दी.प.ना: 0820 88/9220

पुर्वा कक्षा:

Roll:

क्रियांकित: 20060190128

- प्रीतिमान कायदा प्रकृत धर्म

विश्व विद्यालय - अनुमान - व्यापार

सांकेतिक - मन्त्र

विषय: 'साधन' - सांकेतिक - साधना, कर्माचार, विद्यालय.

विश्व विद्यालय, विद्यालय - अनुमान - धर्म

- प्रकाशन - प्रारम्भिक - धर्म

शब्दावली.

- उपरोक्त शब्दावली, विश्व धर्म, विश्व विद्यालय - साधना - धर्म

- सांकेतिक - सांकेतिक, विद्यालय - अनुमान - साधना - धर्म

धर्म, साधना - सांकेतिक - साधना - धर्म - विश्व विद्यालय

धर्म, साधना - सांकेतिक - साधना - धर्म - विश्व विद्यालय

- प्रकाशन - साधना - साधना - धर्म - विश्व विद्यालय

पुस्तिका, सांकेतिक - साधना - धर्म - विश्व विद्यालय

साधना - सांकेतिक - साधना - धर्म - विश्व विद्यालय

साधना - सांकेतिक - साधना - धर्म - विश्व विद्यालय

साधना - सांकेतिक - साधना - धर्म - विश्व विद्यालय

साधना - सांकेतिक - साधना - धर्म - विश्व विद्यालय

साधना - सांकेतिक - साधना - धर्म - विश्व विद्यालय

साधना - सांकेतिक - साधना - धर्म - विश्व विद्यालय

साधना - सांकेतिक - साधना - धर्म - विश्व विद्यालय

साधना - सांकेतिक - साधना - धर्म - विश्व विद्यालय

साधना - सांकेतिक - साधना - धर्म - विश्व विद्यालय

साधना - सांकेतिक - साधना - धर्म - विश्व विद्यालय

धर्मा नगर : Ref: मिति: 2060/04/28
- श्रीमान कार्यालय पुस्तक व्यवस्थापक, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र
सम्पूर्ण विद्यालय, तथा निकायक

विषय विद्यालय: पाठ्यक्रम उपस्थित गरी दिनु हुन
शुभोद्य.

उपरोक्त सम्बन्धमा भद्र, जिल्लामा रहेको शतभोजन
प्राविधिक विश्व विद्यालयको पाठ्यक्रम सुदृढ गरी
उप उपस्थित बनाइ दिनु हुन को निवेदन पेश गर्दछु।

CTEVT को पाठ्यक्रम पढाई हुँदा, नसको हुने होइन,
र आफैमा पनि झोलै प्रवृत्तिको देखिने,
समेत विश्व विद्यालयको मुख्य मान्यता जानुसाथ,
नैतिक छवि, बौद्धिक छवि नष्ट हुनाले,
पाठ्यक्रम उपस्थित गरी दिनु हुन को निवेदन
पेश गर्दछु।

कार्यालय
निवेदक: शम्भु पाण्डे
मोरापुर - ३, भापा
मि. पु. नं: ०४२०४४/१२२०

वर्तमान समय :
श्रीमान स्वर्ण लक्ष्मण सिंह स्वामी,

विपिन - श्यामल न बाबा
शंकरानंद श्यामल न बाबा इयत्ता 1986

विषय :- चारपदीकी बौध्द

शकीय,

स्वामी स्वामी, अ शक्य पनि विद्यापीठमाको,
विपिनमा बदेनको कुटुकी, टिका, चैतको चकले

पनि किनेर बजारको दुनाको, विपिनमाको

शौचा पनि बजारको दुनाको, शौचा बजारमा
शौचागा गरी, बदेनी खुवाउने-पुजा, लक, भिजे देउने

पुजामा पुगे कपका नितोप तथा जण्य गरी,

विविधता, श्री र चन्द्र-चन्द्रोत्तर प्र. व. ग. हे

बानी-पुजा र प्राय-पुजा रण्यता गरी, वि. वि. भन्दा

प्राया शान्ति, पुजाको वि. चन्द्र ब्यापारको रदीको
पान, वि. व. पुजामा गेने अर्थितिक संस्थाहरूको

अ पानकारी गरीदिने, हुन को नितोपको सेवा साईं

— शान्ति

विपिन : स्वर्ण लक्ष्मण सिंह

गोपाल - 3, भाग

नी.प.न. : 082088/2020

पती नावः

Ref:

दिनांक: 20/06/2024

श्रीमान कार्यालय प्रमुख ज्यु,
सांख्यिक खाखत कार्यालय
दमक भापा

विषय: व्युती व्यय पत्रां तथा प्रदिया खराखी ।

प्रहोपय,

इपरोक्त खराखी, व्युत्क शपत्र अनुसार स्थायी
लोख नाव्य प्रगत जसिदिनु हुा तनी भाग निवेदन
जसिदिनु मेरल असाबलम अक एखुकेगत नामको
उपवसायना, व्युती व्यय पत्रां तथा प्रदियाको पनि
सुदूर विधि गर्ने फालको, सावखक पुकिया अनुसार
स्थापी लोख नाव्य प्रगत जनेहुा, साथै, स्थानिय तहमा
दता हुने उपवसाय तथा, दालेनु तथा साना इलाकाको
कार्यालयमा दता हुने खगिय फाँहलतां पनि स्थानिय
तहमा दालेनु तथा साना इलाकाको कार्यालयमा को
पदाभरि, कलफल जरी, दता पुकिया खरख वनासिदिनु
हुन को निवेदन पैरा गर्दु।

[Signature]

हाथमा
निवेदक: प्रमुख कार्यालय
जसिदिनु - दमक भापा

सं.पु.नः 082082/2020

स्थापी लोख नाव्य: 923C22222

पत्र संख्या:

Ref:

मिति: - 2066/02/22

श्रीमान कार्यालय पुस्तक विभाग,

गुणसुख तथा आपत्तिका विभाग
भा.प.

केन्द्रीय सार्वजनिक कार्यालय कार्यालय

विषय: शैक्षणिक - होत्रमा भएका उद्योगहरूको
गुणसुख जोड्नुका गतिविधि, हुन

संबोधन,

उपरोक्त सार्वजनिक विभागमा शैक्षणिक - होत्रमा,
तथा नेपाल-भरि रहेका विभिन्न शैक्षणिक - होत्रमा
रहेका उद्योगहरूको गुणसुख लगायत,
उत्पादित वस्तुहरू, साथै उद्योगहरूको पनि जोड्नुका
गरी नेपाल गुणसुख निरूपण पुरान गर्नुहुन
को निवेदन पेश गर्दछु।

~~Abahal~~
~~Abahal~~
~~Abahal~~

संभवतः
निवेदन: अर्जुन पाल
गो.प.नं - २, भा.प.
गो.प.नं: 082062/92

दती नमः :

Ref:

दिनांक: 20/06/2020

श्रीमान् कार्यालय प्रमुख ज्य,
आन्तरिक खातत कार्यालय
दमक, नेपाल

विषय: व्युत्पन्न पदार्थ तथा मट्टि खान्ना।

प्रहोप्य,

उपरोक्त खान्ना, संयुक्त इकाय अनुसार स्थायी
लोड नमः प्राप्त गरिदिनु हुन कती माग निवेदन
गरिएको मरेल असहमत अफ एपुकेवान नामको
उपस्थापना, व्युत्पन्न पदार्थ तथा मट्टि को पनि
सुदूर विधि गर्ने फालको, आवश्यक पुकिया अनुसार
स्थायी लोड नमः प्राप्त गर्नुहुन, साथै, स्थानिय तहमा
दर्ता हुने उपस्थाप तथा, धोरेनु तथा साना इलाकाको
कार्यालयमा दर्ता हुने वामिज्य फर्महरूलाई पनि स्थायित्व
तहमा धोरेनु तथा साना इलाकाको कार्यालयमा रहेको
पदावरी, कलकल जरी, दर्ता पुकिया सहज बनाइदिनु
हुन को निवेदन पेश गर्दु।

Signature

हाथमा
निवेदन: प्रमुख कार्यालय
जोडापुर - १११११

फोन नं: ०१२०४२/११२०

स्थायी लोड नमः: १२३८२२२२२

दस्तावेज नम्बर :

दिनांक :

दिनांक : 20/06/22

सीमान्त कार्यालय पुस्तक विभाग,
सांख्यिक राजस्व कार्यालय
पुस्तक, भागा

विषय :- का अनुसंधान जारी, व्यवसाय एकीकृत
जारी करें।

प्रसंग

उपरोक्त कार्यालय स्याही लेख नम्बर 923C 22222,
E02B 2220, तथा बचोपी राज जिलाको E02B 22900
एके परिवारको शर्काले जारी, का अनुसंधान जारी,
व्यवसाय एकीकृत जारी करें शर्काले निवेदन पत्र
जारी। का नम्बर & कार्यालय, जोरारह नगरपालिकाको पनि
का अनुसंधानको शर्काले समुचित सुदृष्टिको लागि निवेदन
पुकारको जानकारी जारो। का अनुसंधान पत्र,
बचोपी राज जिलाको E02B 22900 स्याही लेख नम्बर,
गोरेल अखारला शर्काले एकेबान्तलाई पदान जारी,
E02B 2220, गोरेल अखारला शर्काले एकेबान्तको लागि,
स्वास्थ्यको लागि सुरक्षित गतिविधि को निवेदन पत्र जारी।

Signature

निवेदन: प्रमुख अधिकारी
जोरारह - १, भागा
मि.पु.नं. 082022/9230
स्याही लेख नं. 923C 22222

ना. संख्या: Ref:

दिनांक: 20/06/2020

श्रीमान कार्यालय प्रमुख जी,
आंतरिक वाणिज्य कार्यालय
दमक, झापा

विषय: संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) फर्मको लागि
ब्यापी लेखा नमूना पुरान गर्नु हुन।

महोदय,

उपरोक्त कार्यालय देवी-प्रगती फलफूल परल नाम फार्म
६०४६२६२६० ब्यापी लेखा नमूना रहेको कार्यालय तथा खारेजी भाग
ब्यापी लेखा नमूना ६०४६२६१०० नमूना रहेको वरिष्ठ इलेक्ट्रिशियन
संगत, १ ब्यापी लेखा नमूना १२३८२२५२५ रहेको
मेहनत आसाबलन अफ इन्फुकेसन, एके परिवारको रहेको,
तथा, व्यवसाय एडिशनको लागि वडा नमूना ३ कार्यालयमा
निवेदन पुमाको हुनाले, खारेजी भाग अडिाको, ६०४६२६१००
ब्यापी लेखा नमूना, मेहनत आसाबलन अफ इन्फुकेसनलाई
Joint Venture (संयुक्त उपक्रम) व्यवसायलाई पुरान गरी,
ब्यापी लेखा नमूना ६०४६२६१०० अथवा अरिक्त गरीदिनु हुन को
निवेदन पेश गर्दछु।

आपका,
निवेदक: अर्जुन दाहाल
सोपान- ३, झापा
ना.प.सं.: ०४२०४४/१२३०

दर्ता नम्बर :

Ref :

दिनांक :- 20/06/2020

सीमान कार्यालय मुम्बई,
शासनाधिकार कार्यालय
दफ्तर, भापा

विषय :- संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) करके लागी
स्थापी लेखा नम्बर पुढान गर्नु हुन।

प्रबोधन,

उपरिलेखित कार्यालय देवी-भगवती फलफूल परल नाम फाल्क
६०४६२६२६० स्थापी लेखा नम्बर रहेको व्यवसाय, तथा स्वरोपजी नाम
स्थापी लेखा नम्बर ६०४६२६१०८ नाम रहेको वार इलेक्ट्रॉनिक्स
संगठन, र स्थापी लेखा नम्बर १२३८२२४२४ रहेको
भोटेन असावलाग अफ इन्फ्रस्ट्रक्चर, एके परिवारको रहेको,
तथा, व्यवसाय एडिटरको लागी वर नम्बर ३ कार्यालयमा
निवेदन पुमाको हुनको, स्वरोपजी नाम फाल्कको, ६०४६२६१०८
स्थापी लेखा नम्बर, भोटेन असावलाग अफ इन्फ्रस्ट्रक्चरलाई
Joint Venture (संयुक्त उपक्रम) व्यवसायलाई पुढान गरी,
स्थापी लेखा नम्बर ६०४६२६१०८ अस्थावधिक गरीदिनु हुन को
निवेदन पेश गर्नुहुं।

आचार्य
निवेदक : अर्जुन दाहाल
मोबाइल - ९८५५५५
नि.प.नः - ०४२०४४/१२५०

प्रति नाथ :

Ref :

दिनांक: 2008/02/25

श्रीमान कार्यालय पुरातन

शाखात व्यवस्था कार्यालय विभिन्न भाषा

गिमला बुलाक कार्यालय - चारुगढि, भाषा

संलग्नित निवेदन

विषय: बैंक सेवाको बारेमा ।

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा, ० ना हरत १९७८ नम्बर एबेन भाको
लेखक - चारुगढि, तथा तिनजुई नाम लेखिएको

बसमा 'नेपाल सरकार बैंक दु. सेवा' लेखिएको विषयमा

स्थापनाकर्षण गर्दा, ० बैंक खुवानी सेवाको लागि इजाजत

दिइएको भए, स्वर्णि घनी, चालक बल लगायत

स्वर्णि व्यवसायीहरूलाई पनि जानकारी गर्दा, पत्र, पासबुक,

लगायतका कुराहरूको आदान प्रदान गर्न सहज बनाइदिनु

हुन यो निवेदन पेश गर्दछु ।

— शय्याबा

निवेदक: ~~विभिन्न~~ शाखाल

जोषाढह - २, भाषा

ना. पु. न. ०४२०४४/१२६०

~~शय्याबा~~

पता नम्बर :

24:

दिनांक: 20/06/2020

श्रीमान कार्यालय-पुणे ज्यु,
हुलाक स्थान विभागा

विषय :- पत्र केंद्र. तथा ठेगाना भरवणी ।

प्रतिपत्र.

दुसरीक
रहकी
ठेगाना
आदिक
आक

पराधान जोडवाण हुलाक कार्यालयाकी नवाधरता
Plus code (तासु-कड), गुजल तथा रासुसा.
इतनेस ठाणी, पेशानत, लजागतको आला
ठेगाना चिन्ताकें गुजल जाणिकेका खुशी
जाँ, आक) लेल/आक) जाणकी, लजागतको

कुडाकतारी पनि - पत्र केंद्र भरतगत. आला,
आक) / लेल/ आक) जाणकी तारी पत्र केंद्र
आसुसाली आसुसाली जाणिके, ठेगानातारी प्रवे,
प्रमाणित एक आदिक आनारहित हुन व
निकेकक निवेदन पेवा गांठु ।

- अशुभा,

निवेदन: अर्जुन शर्मा

Sharma

जोपाण - 2, गाण

पाण्डे अशुभा नम्बर - 9

नी.प.नं. 022028/2020

उत्तरी शाखा:

मिति:

०१०६६/११७५

शीर्षक: काभाल प्रान्त प्रान्त प्रान्त

नेपाल राष्ट्र बैंक

के तर्फ विविध खाताहरू

प्रवाहित निकाल

विषय: नेपाली मुद्राको अन्तराष्ट्रिय व्यापार प्रवृत्ति
बारे

प्रस्ताव

सुरक्षा सार्वजनिक

संस्था विभिन्न

नेपाली मुद्राको

सुरक्षा लागू

प्रयोग गर्न सकिने गरी

अन्तराष्ट्रिय व्यापार चिन्ता, सुरक्षा र नेपाल

को निर्देशन पेश गर्दै /

अन्तराष्ट्रिय व्यापार विभाग

नेपाली मुद्राको अन्तराष्ट्रिय

कारोबार व्यवस्थापन गरी, Payroll

विभिन्न अर्थसञ्चार, नेपाली मुद्राको

प्रयोग नेपाली मुद्राको

— अन्तराष्ट्रिय

~~Signature~~

निर्देशक: प्रवृत्त बाल

मोबाइल - ९७७-९७७-९७७

मि.प.न: ०४२०४४ / १५५०

Ref: 2060/08/25

Ref:

Ref: 2060/08/25

श्रीमान कार्यालय युवा विभाग,
अवधि विकास

विषय: अथवा मासिक अवधि (अथवा)

अथवा अवधि. वेला रहेका युवा वेति
विक्रित सामाजिक अथवा अवधि अथवा अवधि
अथवा अथवा अवधि अथवा अवधि अथवा अवधि
अथवा अवधि अथवा अवधि अथवा अवधि
अथवा अवधि अथवा अवधि अथवा अवधि
अथवा अवधि अथवा अवधि अथवा अवधि

(Signature)

अथवा अवधि
अथवा अवधि: अथवा अवधि
अथवा अवधि-3, अथवा अवधि
अथवा अवधि: 082008 / 0820

करी काय

दि.

दिनांक: 2006/05/28

श्रीमान श्रीमान पुरुष सुहा
श्रीमान श्रीमान श्रीमान पुरुष
श्रीमान श्रीमान श्रीमान पुरुष
श्रीमान श्रीमान श्रीमान पुरुष

विषय: एकित का आवेको कोना

मिसे

श्रीमान श्रीमान श्रीमान पुरुष श्रीमान श्रीमान श्रीमान पुरुष
श्रीमान श्रीमान श्रीमान पुरुष (पुरुषांतो एकित का
आवेको) श्रीमान श्रीमान श्रीमान पुरुष श्रीमान श्रीमान श्रीमान पुरुष
श्रीमान श्रीमान श्रीमान पुरुष श्रीमान श्रीमान श्रीमान पुरुष

Signature

श्रीमान श्रीमान श्रीमान पुरुष
श्रीमान श्रीमान श्रीमान पुरुष
श्रीमान श्रीमान श्रीमान पुरुष
श्रीमान श्रीमान श्रीमान पुरुष

धर्ती नमः

Ref:

दिनांक: 20/06/2020

श्रीमान् कार्यालय पुस्तक
बाहिरीय किताबखाना (निष्पत्ती)
बाहिरीय शक्ति-बालक
सम्बन्धित निकाय

विषय: कार्यवाही के विवरण पत्र अर्थात् अद्यावधिक
विवरण बाहिरीय हुन

प्रत्येक

उपरोक्त प्रकथना, नियुक्ति पत्र, देति कार्यवाही
कार्यालय हुने लक्ष्य, रूढ़ि, तलक-अन्त लगावतके
विवरण अद्यावधिक गरी, आधुनिक शिष्टाचार
तथा गति हुन के निवेदन पेश गर्दछु।

श्रीमान् लगावतके ऐनहा अनुसार प्रत्येक
रहेको कार्यवाही विवरण पत्र, अद्यावधिक
गरी, एक प्रति कार्यवाही प्रति पुरान गरी,
कार्यवाही थप होसला लक्ष्य हुन के
निवेदन पेश गर्दछु।

(Signature)

बाहिरीय
निवेदक: श्रीमान् प्रहल
गौपद-३, भाग
सि.प.न: 082088/9230

दर्ता नम्बर:

Ref:

दिनांक: 20/06/99/26

श्रीमान का-शिवराज जी,
का नम्बर 3, कार्यालय
जोरादे नगरपालिका, झापा

विषय: संयुक्त उपक्रम अन्यायकारी कारनाम

श्रीमान,

उपरोक्त आवेदन, 10/05/99 905 नम्बरको लेख
 नम्बर रहेको वारु रेलवे निक्का सेक्टर अन्तर्गत,
 आफ्नो व्यवसाय तथा रूपायी लेखा नम्बर रवापकी
 मर्ज गरा (रूपान्त) गरीको हुनाले, तथा सार्वजनिक ऐन
 अन्तर्गत रूपायी लेखा नम्बर-भएका किराजु पुराद बाहेत
 तथा निक्का अर्कै बाहेत बाबु छोरा रहेकाले,
 आन्तरिक बाहेत कार्यालय एकै झापाको
 सुभात अनुयाय, रूपान्त गरीको रूपायी लेखा नम्बर,
 शेरतल-धारातल भन्ने एकैकालमा लई पुगन गरी,
 वारु रेलवे निक्का सेक्टरको कारोबार, शेरतल-धारातल
 भन्ने एकैकालमा (रूपायी लेखा नम्बर: 9230225 25) का रूप
 गरी संयुक्त उपक्रम अनुसार दर्ता गरिदिनु हुन को
 निक्का पैसा गर्नु, अर्कै बाहेत ~~बाहेत~~
 किराजु पुराद बाहेत ~~बाहेत~~
 शोभा | शोभा | पत्तल ~~बाहेत~~
 पत्तल ~~बाहेत~~
 शोभा | शोभा |

दिनांक: अर्कै बाहेत
 जोरादे-3, झापा
 ना.प.न.: 082068/9230

दिनांक: 20/10/2020

श्री श्री गणेश : Prof.

श्रीमान काशीनाथ शुभ्र पट्टण
दूकानक क्षेत्र विभाग,
राज्य-निकाय तथा काशीनाथ,
फाव विभागाएषा एका-विध विद्यालय-अनुभन प्रायः

विषय :- समसंरको ग्रीकतन प्रातज्य अण्णकं जेण

महेया,

अपीत अण्णणा, दूकानक क्षेत्र विभागा-जेण नकेन
अण्णकं ग्रीकतनका अण्णकं काशी जातज्यी
जान्णको अण्णरा समसंर अं अण्ण Dependent
नवा तथा अण्ण Independent जी दु-जान्णको
कृण्ण, अण्ण अण्णरा (क्युण्ण अण्ण पण्णि लिण्ण अं.)
पुनरानको अण्णन पुनराना नाने अण्णको अण्णन
अरी विद्यु अं विवेण कु-पेण अं.)

अण्णक
निवेणक: अण्णन पाण्ण

जी.प.स - २, अण्ण

जी.प.स - २-08088/2020
-पिण अण्ण २-१

दर्ता नम्बर:

Ref:

मिति: २०७७/०९/२७

- शीतल कार्यालय पुम्फे ज्य,
ससक विभागी कार्यालय
धनकुटा, झापा

विषय: ससक/मार्ग/बाले को प्रशासिक, नामाकरण तथा,
स्थानिय तथा नागरिक व्यापत्रमा पढने नेपाल, ससक(को) बाले
- भने - बाउको बाले।

अहोवध,

उपरोक्त ससक(को) बाले, स्थानिय तहको नागरिक व्यापत्रमा
'नेपाल ससक(को) बाले' लगायतका बाउ-भैतिकाले,
पलङ्ग / प्लानिङ्ग, तथा निजी दोजफलका रहेको
बाले हकको प्रस्थापन गरी, ससक/मार्ग/बाले को नामाकरण,
प्रशासिक गरी, कुन बाले नेपाल ससक(को), तथा
कुन निजी भने प्रस्थापन गरी, आवश्यक पौको ठाउँमा
मुआवजा / दोलीपुती, तथा ठुला-घापन गरी, ससक ससक/
मार्ग / बालेको थप ठुला-घापन गरी कुन था निवेदन
पेश गर्दछु।

(Signature)

— शतबद्ध

निवेदन: प्रमोद शशील

जो नम्बर- ३, - झापा

सं.पु.न: ०४२०४४/१२२०

धर्ती नाम :

दि.:

दिनांक: 2000/08/26

श्रीमान कार्यालय पुस्तक व्यवस्थापन
राष्ट्रीय अनाजना कार्यालय
चण्डीगढ़, भारत

विषय: वेशावली वितरणकर्ता व्यवस्थापन गतिविधि का
अहोदय.

उपरोक्त अनाजना NSIC Code 9609 Sub Code 05
अनुसार वेशावली बाजार अनाज सङ्कलनकर्ता,
धर्ती गढ़, वेशावली वितरण सम्बन्धित निकायों से
अनाज तथा पुमानिकण जादी, धप व्यवस्थापन गतिविधि का
एवं निवेदन पेश अहोदय अनाजना अनाजों लगी,
तथा वितरण संकलन लगी अहोदय रहेको
अनाजों पुमानिकण (आजको नमि, लेलको नमि, अनाजना
सङ्क/राज्यानाको नमि) लगायतका कुराह पनि व्यवस्थापन गरी,
राष्ट्रीय अनाजना लडि धप व्यवस्थापन गतिविधि का
एवं निवेदन पेश अहोदय।

[Signature]

हस्ताक्षर
निवेदक: राजुन दाहल
गोपबहा - ३, भारत
ना.प.न. ०४२०४४/०२३०

पत्र संख्या:

Ref:

दिनांक: 20/02/2020

श्रीमान कार्यालय प्रमुख वि,
सांख्यिक राज्य कार्यालय
अहमदाबाद, गुजरात

विषय: स्वयं उद्विग्न स्थायी लेखा नमूने के बारे में।

प्रति,

उपरोक्त संस्था सांख्यिक राज्य कार्यालय अहमदाबाद
द्वारा प्रेषित उद्विग्न लेखा नमूने के
बारे में उल्लेखित संस्था के स्थायी लेखा नमूने के
बारे में सांख्यिक राज्य कार्यालय/कक्षा सेवा कार्यालय अहमदाबाद
द्वारा निर्देशित किया गया है, तथा, आगे की रणनीति
के परिणाम के अनुसार स्थायी लेखा नमूने के
संबंधित गरी जोड़ने के लिए (Joint Venture) अनुमति
स्वयं उद्विग्न स्थायी लेखा नमूने, नमूने
के संबंध में एक एक नमूने प्रेषित करने के लिए निर्देश
दिया गया है। एक सारी, उचित व्यवस्था स्थायी लेखा नमूने
स्थापनी गरी, एक उचित व्यवस्था स्थायी लेखा नमूने लिए
उद्देश्य रूप गरी कारण अनुमति, संयुक्त रूप से
अनुमति पत्र गरी यदि कोई भी निर्देश प्राप्त होगा।

(Signature)

सांख्यिक
निर्देश: उद्विग्न नमूने
गो. 11/2018-2, अहमदाबाद
दिनांक: 20/02/2020

दस्तावेज :

दि:

दिनांक: 20/05/2020

श्रीमान कार्यालय प्रमुख,

जोसबाई सामुदायिक पुस्तकालय व ग्राम बचत संघ,
जोसबाई, अमरा

विषय: ISBN code को प्रयत्न तथा व्यवस्था गरी
लाइवरी विगत अनुसूची पुस्तक व्यवस्थापन गरी जाई।

संबंधित

स्वीडिश संस्था, विगत व्यापक व्यवस्था, व्यवस्थापन
रहेको एमेजन Amazon.com द्वारा प्रयत्न गरिने

ISBN code - अनुसूची - पुस्तकालयको व्यवस्थापन गरि जाई
- गरी को विवरण पेश गर्नु। लाइवरी विगतका

यसो महत्वपूर्ण रहेको Cataloging लाई पनि थप व्यवस्था
गरिनु हुन को विवरण पेश गर्नु।

हाथबाट

निवेदन: शम्भुजी बाहाल
जोसबाई - अ. अमरा

दिनांक: 20/05/2020

दिनांक: 20/06/20

प्रति सम्बन्धित : वि:

श्रीमान वडा शिक्षक वि,
वडा नम्बर 2 कपालप
गौरादे नगरपालिका
गौरादे, मापा

विषय: इधोका वता, तथा वाणिज्य फेड वताको लागि
सिकाइ पत्र प्यान गरिदिनु हुन।

व सम्बन्ध

परोक्त सम्बन्धमा, खेतन कागजपत्र-शुनसारले,
प्रारण शिक्षासलम-शुन एजुकेशनको विधान, तथा
पुस्तकपत्र विधानको-शुन,साका स्वीकृत धर गरिपडिके
संघियारले रहेकोले, संघियारितको प्यानकारी सहित
सिकाइ पत्र बनाइदिनु हुन यो निवेदन पेश रहेको

सिकाइ पत्र-शुन
इधोका वता तथा वाणिज्य फेड वता,
घरेलु तथा समाज
सुधारको कपालप
पुस्तकपत्र विधानमा
समाका गरिदिनु

[Signature]

धन्यवाद

निवेदक: शर्जुन दाहाल
गौरादे-2, मापा
स.प.न: 082082/98

डा. अरुण

Ref:

दिनांक 20/06/20

- शीमान कार्यालय पुस्तक पु,
- नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय
- कविदशवन, ललितपुर

विषय :- नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको डिपोजिटरी सहायता

सहायता

प्रयोग सम्बन्धी, कोर्नेल विश्वविद्यालयद्वारा स्थापित गर्ने ^{viixx} ~~xxiv~~ विभिन्न देशहरूको सम्बन्धित गर्ने ~~xxiv~~ तथा विभिन्न विभिन्न विधाका ~~xxiv~~ रन बास्ते

DOI number, Abstraction and Indexing सम्बन्धित

डिपोजिटरी सहायता पनि जर्मन ~~xxiv~~ आवरणका अनुसृत, ISSN, ^{लाभदा} ~~xxiv~~ ^{सुसु} 'Selected Works'

'Edited and Compiled Works' अनुसृतले प्रकाशित गरी

नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई -थप व्यवस्थित गरी दिनुका लागि निवेदन पेश गर्दछु।

[Signature]

कार्यालय,
निवेदन: शिवन पाण्डे
मोबाइल - 98084/9250

दिनांक :- 08/08/2020

20/11/2019

वर्तमान समय:

- अन्तर्गत व्यक्तियों

विषय: यहाँ के एजेंडा पर

वर्तमान समय पर यहाँ के एजेंडा पर
 - यहाँ के एजेंडा पर, यहाँ के एजेंडा पर, यहाँ के एजेंडा पर
 - यहाँ के एजेंडा पर, यहाँ के एजेंडा पर, यहाँ के एजेंडा पर
 एजेंडा पर यहाँ के एजेंडा पर यहाँ के एजेंडा पर
 यहाँ के एजेंडा पर, यहाँ के एजेंडा पर यहाँ के एजेंडा पर
 यहाँ के एजेंडा पर यहाँ के एजेंडा पर यहाँ के एजेंडा पर

यहाँ के एजेंडा पर यहाँ के एजेंडा पर "यहाँ के एजेंडा पर"
 , यहाँ के एजेंडा पर यहाँ के एजेंडा पर यहाँ के एजेंडा पर
 यहाँ के एजेंडा पर यहाँ के एजेंडा पर यहाँ के एजेंडा पर
 यहाँ के एजेंडा पर यहाँ के एजेंडा पर यहाँ के एजेंडा पर

Signature
 यहाँ के एजेंडा पर यहाँ के एजेंडा पर
 यहाँ के एजेंडा पर यहाँ के एजेंडा पर
 यहाँ के एजेंडा पर यहाँ के एजेंडा पर

दिनांक: 20/06/19

वर्ग : अर्थ : Ref:

श्रीमता काशीदास सुत सु,
श्रीमतांक राखेव काशीदास,

- श्रीमतां विवाहा,

- श्रीमतां काशीदास

- एतत् नमः शान्तिं यच्छेत्तु काशीदास,

- श्रीमतांक राखेव विवाहा,

- अथेन प्रेष्यं शान्तिं

- कस्यै चिदप्युक्तं काशीदास,

- वृत्तान्तं नो भव

विषयः - श्रीमतां, विवाहात्, नमः कृत्वा विदग्धत्वात् शान्तिं

शोचतु.

इत्येतत् शोचतु, - शान्तिं विवर्तयति, तुष्कितं चित्तं

तुष्कितं/शोचतु/ कस्यै चिदप्युक्तं/ वृत्तान्तं/ वृत्तान्तं - अथेन च

कस्यै चिदप्युक्तं, तुष्कितं चित्तं, नमः कस्यै चिदप्युक्तं

तुष्कितं चित्तं तुष्कितं चित्तं, शान्तिं विवर्तयति, - शान्तिं विवर्तयति

तुष्कितं चित्तं तुष्कितं चित्तं, शान्तिं विवर्तयति, - शान्तिं विवर्तयति

शान्तिं विवर्तयति
शान्तिं विवर्तयति
शान्तिं विवर्तयति

शान्तिं विवर्तयति
शान्तिं विवर्तयति
शान्तिं विवर्तयति

शान्तिं विवर्तयति
शान्तिं विवर्तयति
शान्तिं विवर्तयति

पत्र संख्या : Ref: दिनांक: 20/07/19

श्रीमान कार्यालय - युज्ज युज्ज,
जिम्मेवारी प्रशासन कार्यालय है
होसूर तथा प्रान्त प्रशासन कार्यालय
कम्पनी लिमिटेड के कार्यालय
आन्तरिक बाजत विभाग,
आन्तरिक बाजत कार्यालय
प्रशासनिक कार्यालय

विषय :- प्रान्त-बाजत लिस्ट के वैधानिकिकरण
जारी पारी

प्रहोवय,

दुपारक प्रशासन, विभिन्न वर्तमान युज्ज गजिन प्रान्त-बाजत
लिस्ट, प्रान्त के कर्म/सेवा/कम्पनी विभाग के विवरण,
के विवरण, कर्मचारी के विवरण, लजायतका कुल प्रशासन
जारी, बाजत, कर्म, प्रान्त के लजायतका विधि, तथा
बाजत विधीकरण मारत, वैधानिकिकरण जारी, बदलेरी ब्याज,
प्रान्त - प्रशासनिक - ब्याज पत्र, प्रान्त-विधि गजिन,
प्रान्त हुने जारी, वैधानिकिकरण गजिन हुने
के लिस्ट पारी जारी।

(Signature)

प्रान्त
निदेश: प्रान्त प्रशासन
जिम्मेवारी - S. प्रान्त
बाजत प्रान्त प्रशासन: प्रान्त प्रशासन
बाजत प्रान्त: 08/08/19

शर्त नमः : Ref:

दिनांक: 2006/01/25

श्रीमान कार्यालय पुस्तक विभाग
दुलाक कार्यालय,
बनारस - भापा

विषय: दुलाक सेवा निष्ठावली, दुलाक सेवा ऐन
- शर्तित, दुलाक टिकट लगावतका विषयसंबंधी,
उपरोक्त सेवाद्वारे विक्री गर्ने व्यवस्थापन अनुसारी उपस्थापन
आदिबन्धि।

प्रभाव: उपरोक्त सेवाद्वारा, नेपाली समाजमा पढने दुलाक
टिकटको कालोबजारीलाई निषेधन गर्ने, दुलाक
सेवाको ऐन तथा निष्ठावली अनुसार बिक्री
विक्री-प्रक्रिया, व्यवस्थापनको शर्त अनुसार, इजाजत
पत्र, पुस्तक जारी रप उपस्थापित बनाविन्, हुन
शो निवन्धन पेश गर्नु।

(Signature)

कार्यालय
निर्देशक: अर्जुन दाहाल
गौरादे - इ. भापा
भा.प.न : 082084/9250
पौष्ट वयस नमः - 9

नाम : नाम :

वर्ग :

दिनांक : 08/06/2020

- शोध का कार्य प्रारंभ हो.

- प्राथमिक शिक्षा तथा मातृशाला परियोजना,

आरंभिक, शाला

विषय : ' प्राथमिक शिक्षा तथा मातृशाला परियोजना'.

प्राथमिक शिक्षा विद्यालय आरंभिक शाला

शाला,

आरंभिक शाला, मुंबई शहर प्राथमिक शिक्षा विद्यालय

जहाँ, तथा शिक्षा विभाग के अंतर्गत ए.ए.ए.ए. तालिका

कक्षा के शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षा विभाग के अंतर्गत

विभाग के अंतर्गत शिक्षा विभाग के अंतर्गत

विद्यालय के अंतर्गत शिक्षा विभाग के अंतर्गत

विद्यालय के अंतर्गत शिक्षा विभाग के अंतर्गत

विद्यालय के अंतर्गत

शाला

दिनांक : 08/06/2020

ना.प्र.सं. : 08/06/2020

Date: _____
Page: _____

श्रीमान् कर्णेश्वर प्रमुखम्,
साहित्य और परीक्षा एजिन्सि
एजन्सि, शम्भुपुर

विषय :- और परीक्षा के सनशनति अरिदिन्सि (कु)

शेखर,

सुरोक एजन्सि कक्षागत रिशि, जगिदिक रिशि,

कुर्षे रिशि/रुर्षे रिशि-शुभुपुरके पाठ्यक्रम शाखादि

रिशिशा तलागत कुशाकर्षे शाखता राखे, एरिदिय

एरि परीक्षा एजिन्सिशा रिषने परीक्षाके तहेगत

एरु-शेनशन-शुभुपुरके सनशनति अरिदिन्सि कुन शे

रिदिन्सि-पेरा शरुदु एरिशनके तलागि रिदिन्सि शरुदु

एरि-शैतिकशास्त्रके रिषने शरु-एरि, सनकएरिदिन्सि

एरिशासनके रिषयके जगिदिक थाका और परीक्षण

एरिदिन्सि कुर्षे शेका जगिजने, तहे, एरु-शेन शुभुपुर,

एरिदिन्सि कर्णेश्वर एजन्सि, कर्णेश्वर प्रमुख, रिदिन्सि, रिदिन्सि, रिदिन्सि

एरिदिन्सि रिदिन्सि, सनकएरिदिन्सि-एरिदिन्सि, रिदिन्सि, रिदिन्सि

एरिदिन्सि रिदिन्सि-एरु एरिदिन्सि, रिदिन्सि, रिदिन्सि

एरिदिन्सि रिदिन्सि-एरु एरिदिन्सि, रिदिन्सि, रिदिन्सि

कुरु एरिदिन्सि रिदिन्सि-एरु एरिदिन्सि, रिदिन्सि, रिदिन्सि

निर्देश :- एरिदिन्सि
088084/शुभुपुर
शुभुपुर

दली नमः

Ref.

दिनांक: 20/06/2020

श्रीमान वडा-शहरा नमः,
वडा नमः ३, कार्यालय
गौरादे नगरपालिका, झापा

विषय: संयुक्त उपक्रम सन् व्यवसायको कारना

बोध

उपरोक्त पत्रमा, ६०४६ २६१०८ नं. स्थायी लोका
नमः रहेको वडा नमः ३को कार्यालय स्थित कारना,
कारना व्यवसाय तथा स्थायी लोका नमः स्थायीको
मार्ग नमः (स्थायी) गएको हुनाले, तथा स्थायीको एन
अडवा, स्थायी लोका नमः-भन्दा किरात पहाड पहाल
तथा निवेदन अर्जुन पहाल वडा नमः रहेकोले,
आन्तरिक कारना कार्यालय वडा नमः झापाको
सुमित अनुसार, स्थायी गएको स्थायी लोका नमः,
गोठल-शहरा नमः अफ एजुकेशनलाई पहाल गरी,
वडा नमः ३को कारना, गोठल-शहरा नमः
अफ एजुकेशन (स्थायी लोका नमः १२३८२२५२५) कारना
गरी संयुक्त उपक्रम कारना दर्ता गरिदिनु हुन को
निवेदन पत्र गर्नु) अर्जुन पहाल

किरात पहाड पहाल
वडा नमः ३ / वडा नमः ३
वडा नमः ३

अफ एजुकेशन
वडा नमः ३ / वडा नमः ३

किरात पहाड पहाल
वडा नमः ३ / वडा नमः ३
वडा नमः ३

ना.प.नः ०४२०१४ / १२३०

दर्ता नम्बर :

Ref:

मिति : 2060/9/28

श्रीमान कार्यालय पुस्तक प्रकाशक
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय
 त्रिभुवन विश्वविद्यालयके केन्द्रीय पुस्तकालय
 नेपाल शारिरूप पुस्तकालय,
 सार्वजनिक निकायका,

विषय !: प्रकाशित साभामाग्रीको विषयमा

प्रहारा,

एपरोक्त साभामाग्रीमा, नेपालको कानून अनुसार, पुस्तक, पत्रिका, पत्र-पत्रिका दर्ता गर्दा, दुई प्रति, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा, बुझाउनु पर्ने नियम (फारम अनुसार) रहेकोले, सचता दर्ता विभाग, इन्टरनेट साइट माथ्यमा दर्ता गर्ने निकायका, तथा विभिन्न प्रकारका कोडका अनुसार कुनै मिलनै गर्दा कोड नगरी Abstract and Indexing, Bibliography, Cataloguing of Data, लगायतका कुराहरूलाई व्यवस्थित गरिदिनु, शो निर्देदन पेश गर्नु।
 Without Review, Single blind peer review, Double blind Peer Review लगायतका कुराहरूलाई पनि, एउटै नियम अनुसार व्यवस्थित गरिदिनु, हुन शो निर्देदन पेश गर्नु।
 - साभामाग्री

Handwritten signature
Handwritten signature

निकेत : उपर्युक्त साभामाग्री
 जोडाकोड - २, बुझाउनु
 म.पु.नं. ०४२०५४/०५३०

कार्यलय सेवा कार्यलय
कार्यलय सेवा कार्यलय

कार्यलय सेवा कार्यलय

ना दिएकी हो सो
उभने सो रकम
पर जफत गर्ने
न सक्ने

1. एल/एन लक्षणका प्रतिवेदन, - धोला, तथा रामना
इधोगको कार्यलयका पुनत गरिएको स्थानिकी लागि पर
अनुसारले रहेको, तथा, प्रेरण - असाइल - अफ एपुकेसन
लागको इधोगका कुनै पनि व्यावसायिक - असा,
स्थानिकी असा हुने रहेको कुनै पनि व्यावसायिक
जाराइए। स्थानिकी साथ असाइल/अपुकेसनको
सोअगाडि रहेको तथा, असाइल पुंजी अनुसारले
प्रेरण - असाइल - अफ एपुकेसनले सोअगाडि पुनत
उहाँ नसक्ने व्यावसायिक पनि जाराइएको छ।

2) एल/एन लक्षणका विषयमा विस्तृत प्रतिवेदन,
इधोगको स्वरोजगारी, - वर्गीकरण, तथा इधोग विभाग
अनुसारले कुमाइनेछ।

90) साधारण सक्षमताले प्रत नलागे, सक्षमता रचना
सक्षम, ए साक्षीको हेरिगतले कुनै पनि अधिकार
प्रेरण - असाइल - अफ एपुकेसनमा रहने छैन। असाइल
- असाइल - असाइल, स्वतः साधारण सक्षमता पुनत
गरिएको व्यावसायिक जाराइए।

91) प्रेरण - असाइल - अफ एपुकेसनले असाइलको लागि
- अफ स्वरोजगारी नलाइनेले, असाइल, - असाइल बाहल,
तथा असाइल - असाइल बाहल गरी असाइल दुई
सक्षम रहनेछन, तथा असाइल अनुसारले
असाइलको (प्रेरण - असाइल - अफ एपुकेसनको) स्वरोजगारी
जानेछन।

धर्ती नामः

Ref:

19/08

स्थायी लंबा नामों लागू, रफ्तार गरीबों
वास इलेक्ट्रिकल सेक्टरों स्थायी लंबा नाम
₹ 0.88, 28, 900 लंबा संयुक्त उपक्रम धर्ती अनुसार,
मोहल - असाइलम अफ एजुकेशन, तथा वास
इलेक्ट्रिकल सेक्टरों इडेवपल एडिक्ट गरी
गर्ती लागी - आवश्यक प्रग नित्यत तथा
शिफारिसों लागी सखधित निकाय संग प्रग, तथा
राय. समलाह प्रानेह ।

8) कर तिया, मोहल - असाइलम अफ एजुकेशन, संयुक्त उपक्रम धर्ती अनुसारों तिनेह । अन्य धर्ती-प्राका कुराहक पनि. संयुक्त उपक्रम फर्की धाशाणा रहनेहन ।

9) मोहल - असाइलम - अफ एजुकेशनको व्यक्तित व्यवसाय स्थायी लंबा नाम (K-PAN) तथा संचालक अर्जुन दाहालको (P-PAN) एकै रहेको हन ।

10) संयुक्त उपक्रम धर्ती पर्यात, संचालक प्रोफेसर अर्जुन दाहाल रहने हन, जने. किशोर पुसाद दाहाल मोहल - असाइलम - अफ एजुकेशनको बोर्ड समलाहकार रहनेहन ।

11) मोहल - असाइलम - अफ एजुकेशन, अर्जुन दाहाल तथा किशोर पुसाद दाहाल बाहेक अन्य सदस्य रहनेहन, तर धर्ती तथा साना डेवोजको कार्यलयता धर्ती गर्दा रहेका साना, साधारण सदस्य रहनेहन ।

व्यक्तित्व स्थायी लोवा नकल शा-दानों रहे,
 तः व्यवसाय के का तियां मीटल अलाइलम
 एक एजुकेशन नमको व्यवसाय संयुक्त उपक्रम
 - अनुसारी प्रती परनात, सत्य माग निवेदन आते,
 ६०५६२६२६० नकलके स्थायी लोवा नकल
 संयुक्त उपक्रम - अनुसारी प्रती माको मीटल अलाइलम
 एक एजुकेशन नदी पयान गरिदिनु हुन थी निवेदन
 पेश गर्दु।

स्थानिय तह तथा स्थानिय तहका वरा कार्यालयत,
 एडाइलमको नगोरावह नग (पालिका) तथा वरा नकल कार्यालयत,
 संयुक्त उपक्रम - अनुसारी व्यवसाय प्रती गर्ने विषयका पत्र
 खिशा तथा तालिम पयान गरिदिनु हुन थी निवेदन
 पेश गर्दु। संयुक्त उपक्रम अनुसारी निम्न लोवा नकल
 निवेदन - अनुसारी स्थायी लोवा नकल पयान गरिदिनु हुन थी निवेदन
 पेश गर्दु।

संयुक्त उपक्रमको प्रकार : पारिवारिक
 संयुक्त उपक्रम कर्ता : नाबु १ छोटा प्रती गुलाइकी इदेवप
 संयुक्त उपक्रम को इदेवप : स्थानिय तह, स्थायी लोवा नकल लोवाको
 इदेवप, - छोटा तथा साना इडाइलमको
 कार्यालयत इडाइलम प्रती, तथा तालिम कर्म प्रती
 हुनाके इदेवप,
 संयुक्त उपक्रमको संयुक्त इदेवप, मीटल अलाइलम एक
 एजुकेशन तथा वरा उलोवले निवेदन सारलका इदेवपको
 संयुक्त रुपका एकिहत रहेको पयानकादि जा थी निवेदन
 पेश गर्दु।

व्यवसाय
 निवेदन : पयान का हाल
 जा १०८-३-१०११
 न.प.३३

घर्ती नम्बर:

Ref:

दिनांक: 20/01/2023

- शीघ्रता कार्यालय पुस्तक सभ्य,

काठमाडौं - सूचनाको प्राप्तिका लागि पुस्तकालय

- श्री हरिनाथ, काठमाडौं

विषय: ISMN नम्बर सार्वजनिक।

महोदय,

उपर्युक्त सार्वजनिक, संघितको क्षेत्रमा पुस्तक जडिने

ISMN नम्बरको पुस्तक तथा व्यवस्थित गरी,

नेपालको प्राधिकृत क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गरिदिनु

हुन को निवेदन पेश गर्दछु।

- श्रीहरिनाथ

निवेदन: सञ्चालन कार्यालय

जो प्लाट - ६, काठमाडौं

फोन नं: ०११०११/१११०

दिनांक: 20/07/1978

- वर्ती नम्बर: Ref:
- श्रीमान कार्यालय पुस्तक वि.
- सांख्यिक राजस्व कार्यालय
- कटाता सेवा कार्यालय
- धनक, भापा

विषय: संयुक्त रुपक्रमों स्थायी लेखा नम्बर पुस्तक जारिदिदि

प्रशोधन,

उपरोक्त संवत्समा. ६०४६२६२३० तथा १२३८२२४२४ नम्बरों स्थायी लेखा नम्बर एकिकृत गरी संयुक्त रुपक्रम शुभसारके स्थायी लेखा नम्बर पुस्तक जारिदिदि हुन की निवेदन पैरा गरी। स्थायी लेखा नम्बरों विवरण - ग्रस - प्रकार रहेकी है।

स्थाप लेखा नम्बर	स्थाप लेखा नम्बर
६०४६२६२३०	१२३८२२४२४
व्यवसायीके नाम: विश्वोद पुसाद दाहाल	व्यवसायीके नाम: - अर्जुन दाहाल
व्यवसायके नाम: वल्ल इलेक्ट्रिकल संस्थान	व्यवसायके नाम: मोरल बलारलम शक एजुकेशन
व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर: १००४३६८३४	व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर: १२३८२२४२४

६०४६२६२३० नम्बरों स्थायी लेखा नम्बर, गौरादह नगरपालिकाया व्यवसाय वर्ती, साथै सांख्यिक राजस्व कार्यालय धनक भापाया स्थायी लेखा नम्बरों स्थापनके लागी माजा गारिदिके गै जाया तथा विश्वोद पुसाद दाहाल १ अर्जुन दाहाल वाकु-बोरा रहेकाल गरी,

दस्तावेज संख्या:

Ref:

दिनांक: 2020/9/19

श्रीमन्त कार्यालय - पुस्तक वि.

जोरावहे लक्ष्मणी व्यापक पुस्तकालय,

जोरावहे लक्ष्मणी व्यापक,

जोरावहे, भापा

विषय: RCD को प्रसारण पुस्तक व्यवस्थापन गति बांधनी।

अज्ञेय,

इपरोक्त संस्थांना, Bookrowling.com वर पुस्तक गति पुस्तकालय लगी RCD, जोरावहे लक्ष्मणी व्यापक पुस्तकालय रहेका पुस्तक तथा पाठ्यसामग्रीमा इपलव्य जदई, शरय पहिचान जनाके सांकेतिक कोडक प्रसारण Cataloging गति बांधनी बां निवेदन पेश जदई।

- शरयवद

निवेदक: शरयुन दाहाल

जोरावहे - इ. भापा

म.प.नं: 082020/1920

Jahar

विषय-वर्ग नामः

दि.:

दि. 20/01/2025

श्रीमान् कार्यालय पुस्तक भु.

नेपाल काबुल पुस्तकालय
पत्रक. काठमाडौं

विषयः EAN नमूनाको पुस्तक तथा Bibliographic
Referencing गरि चर्चा गर्ने।

प्रशोधन.

दुवैको आवश्यकता, EAN नमूना अर्को, EAN नमूनाको
पनि-पुस्तक तथा पाठ्यसामग्रीमा उपलब्ध गर्नु,
लाभकारी विज्ञानको पनि विभिन्न-पुस्तकको पहिचान
अन्तर्गत कुनैको-थप व्यवस्थित गरि EAN नमूनाको
पुस्तकको लागि, प्रशोधन, अनुसन्धान तथा Cataloguing
गरि दिन, हुन को निवेदन पेश गर्नु।

Signature

— शाखा ६

निवेदकः प्रमुख शाखा

गोर्खा-६, काठमाडौं

फोन-नं. ०१४००४/४२५०

रती हाराय :

Ref:

दिनांक: 20/05/2024

श्रीमान कार्तिकेय-पुत्र न्य.

गोवाह संयुक्तिक पुस्तकालय तथा खेवत केंद्र
गोवाह, शारा

विषय: ASPN code को पुस्तक तथा खेवत जारी
कार्य विज्ञान-संस्था-पुस्तक खेवत जारी कर।

संबंध

संबंधित संस्था, विज्ञान शाला, खेवत संस्था। खेवत संस्था

संबंधित एमेल Amazon.com द्वारा प्राप्त करि

ASPN code-संस्था-पुस्तकालय-खेवत करि करे

शरी को विज्ञान-पेरा करे। कार्या विज्ञान

एकी संस्था संकेत Cataloging करि करि-शरी खेवत

जारी करि करे को विज्ञान-पेरा करे।

खेवत

विज्ञान: संयुक्त शाला
गोवाह-संस्था

(Signature)

शरी: 088088/2024

मार्ग संकेत : ६५:

दिनांक: 2007/19/80

श्रीमान् कार्तिक्य पुत्रुत ज्यु,
हुलाक सेवा विभाज
कार्मन्,

विषय: हुलाक सेवाके Tracking system को बारेमा

प्रार्थना,

प्रशस्त श्रमार्थमा, - कतिपय पुआके निवृत्तरण कान्ने,
हुलाक सेवाके Tracking system लाई - एउ
- व्यवस्थित गरी, उपेत, तथा Manuscript Tracking system
गर्नु, तराक टर्कि, सेवाय - उनुसधान कर्ने, - आवकर्ता,
- हलाई, यति व्यवस्थित सेवा पुदान गरिने हुन
को निवृत्त सेवा गर्नु/ उपान्दत, रजिस्ट्रि, अनन्तर हुलाक
टिकटको लागि पनि बेडु-केट्टिक युवाकी अनुचार, उपान्दत
उत्तरादिने हुन को निवृत्त सेवा गर्नु।
कार्यवाह

निवेदक: उपेत दाहाल
मोबाइल: ९८५५५५५५५५५५

मो.पु.नं: ७४००४४/५५५०
- पीए- उमय शर्मा - १

Signature

दर्ता नम्बर :

Ref:

मिति : २०७८/१/२०

श्रीमान कार्यालय पुस्तक पुस्तक

खिमला पुशासन कार्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय

नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय

सावधित निकायक

विषय !: प्रकाशित सामग्रीको विषयमा

ग्रहण

उपरोक्त सभ्यतामा, नेपालको कानून अनुसार, पुस्तक, पुस्तिका, पत्र-पत्रिका दर्ता गर्दा, दुई प्रति, खिमला पुशासन कार्यालयमा, बुझाउनु पर्ने नियम (फारम अनुसार) रहेकोले, सचता दर्ता विभाग, खनलाइत सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने निकायक, तथा विभिन्न प्रकारका कोषक अनुसार कुनै मिलेनै जारी कोष नलाई Abstraction and Indexing, Bibliography, Cataloguing of Data, लगायतका कुराहरूलाई

ब्यवस्थित गरि दिनु अति आवश्यक पर्ने जस्तै।
Without Review, Single blind peer review, Double-blind Peer Review लगायतका कुराहरूलाई पनि, एउटै नियम अनुसार व्यवस्थित गरि दिनु हुन अति आवश्यक पर्ने जस्तै।

ब्यवस्थित गरि दिनु हुन अति आवश्यक पर्ने जस्तै।

ब्यवस्थित गरि दिनु हुन अति आवश्यक पर्ने जस्तै।

ब्यवस्थित गरि दिनु हुन अति आवश्यक पर्ने जस्तै।

[Handwritten signature]

मिति : उपरोक्त मिति
जोताको - ५, ११/११
म.प.नं. ०४२०४४/११६०

श्रावण, मंगल - क्षमात्मक - अथ एकुकेशन
विश्व पनि पनि यता - अदिदिन - कत तौं निवेदन एत
सोला संलग्न राखी - पोसा गर्दछु।

कारणवाच

निवेदन :- क्षमात्मक निवेदन
गोपक - ३ भाषा

मंगल - क्षमात्मक अथ एकुकेशन
का अपारत

पोस्ट बन्दा कारण : १

दती नम्बर :

दि:

मिति: 2006/9/26

श्रीमान कार्यालय प्रमुख ज्य.
इलाहाबाद विभाग
त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं

विषय :- लगे/ट्रेडमार्क/रिजिस्ट्रेशन दती गरी चर्चा ।

प्रहेलिका

उपरोक्त साक्षात्कार, मिति 2006/08/25, गते दती नम्बर 959,

सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख-सहायताबाट एक एप्लिकेशन
नामको प्रयास, तथा मिति 2006/09/22, मा मिति:

2008/08/02 मा सोही नाम प्रस्तावित सहायताबाट एक
92/02

एप्लिकेशन नामको बारेमा तथा सोही इलाहाबाद कार्यालय
प्रमुख, काठमाडौं, मा दती नम्बर सोही इलाहाबाद दती नम्बर

2592/925/02 र 822, मिति 2006/09/08 मा बारेमा
तथा सोही इलाहाबाद कार्यालयमा सोही नाम प्रस्तावित

सहायताबाट एक एप्लिकेशन (सहायता प्रस्तावितबाट एक एप्लिकेशनको
नाम प्रस्तावित विवेक लेखिएको) को सम्बन्धमा तिम्रो वरिष्ठ

(एउटा नाम प्रस्तावित गर्दा, उक्त नामको लगे/ट्रेडमार्क/रिजिस्ट्रेशन
दती प्रक्रिया-सुदूरपश्चिम दती गतमा हुनु नै विवेक देखा गर्नु)

तथा लगे/ट्रेडमार्क/रिजिस्ट्रेशन प्रक्रियाबाट र सम्बन्धमा चास
कार्यालय काठमाडौंमा जोसफ-ई-मार्ग

जेल jhapalex@gmail.com मा धारा 17 प्रस्तावित ले
सम्बन्धमा National Academy of Education, 2077,
सम्बन्धित प्रस्तावित नाम प्रस्तावित

तथा विवेक तथा लगे/ट्रेडमार्क/रिजिस्ट्रेशन प्रक्रियाबाट र सम्बन्धमा चास

अनुसूचि-१
 (विनियमको दफा ३ सग सम्बन्धित)
 संस्थाको लोगो

संस्थाको चिन्ह र छाप

~ 15.1 CM

diameter is total
 assuming it as a
 circle

Figure: Symbol of Mental Asylum & Education

Made by Arjun Dahal, President of
 Mental Asylum of Education
 Citizenship Number: 042065/1230

Note: Symbol shall be used as watermark
 in the letterpad of Mental Asylum of Education

Figure Logo:

Approved by
 Arjun Dahal
 Citizenship No.
 042065/1230

diameter 0.22 CM

श्रीता ताता : Ref: मिति :- 2000/9/26

श्रीमान कार्यालय पुस्तक व्यवस्थापक,
- अखिल तथा आता इलाका कार्यालय,
- सर्वोच्च निकायक,
- श्रीपुर, श्रीपा

विषय : संयुक्त इपत्रक दर्ता दर्ता जदि धरें।

श्रेष्ठ,
दस्तावेज प्रमाण, प्रोपर्टी - असाइलम बिल्ड एपुकेशन
नामक व्यवसाय, तथा खोली गडिफेक वास इलेक्ट्रिकल
संगठन संयुक्त इपत्रक दर्ता जदि धरें, हुन व निवेदन
पेश जदहु। खोली गडिफेक वास इलेक्ट्रिकल संगठनको
कुप जदो तत्रफेक/तरहेको व्यवसाय, कसरी एको
व्यवसायसंग संयुक्त इपत्रक अनुसार दर्ता जदाइनु कामने कुप
जोडहे न्यायपालिकाको वडांश कार्यालयका देखिएकाले,
वास, इलेक्ट्रिकल संगठनको इच्छेय, प्रोपर्टी - असाइलम
बिल्ड एपुकेशनमा -थप जारी, स्थानको प्राण जदहु,
स्थान गडिफेक वास इलेक्ट्रिकल संगठनको स्थायी लेख
नाममात्रो प्राण जदिएको, तथा खोली अनुसार, एका
वास इलेक्ट्रिकल संगठन, धुलाइँ, पुन दर्ता न्यायिक,
थप व्यवसाय/मुचुमका/निवेदन/किलान) धाही अनुषाङ,
संगठन कागजपत्र सहित दर्ता जदाइनु हुन व निवेदन
पेश जदहु।

(Signature)

श्रीपा
निवेदन: श्रीमान दाहल
जोडाइँ श्रीपा
नं.प.नं. ०४२०४५/१९९०

यती तन्त्रः

Ref:

फॉन: 206619/20

- श्रीमान् कार्यालय सुपुत्रेण प्रो,
- एरिन् तथा बसाला रचनाके कार्यालय,
- मद्रास, - भारत

विषयः- नाम प्रथम पाठे।

शरीरं,

उपरोक्त प्रथमपाठे, फॉन 2066109/20

कारिन् तथा बसाला रचनाके कार्यालय - मद्रास, - भारत प्रो।

रचना यती तन्त्रः 2599/925/22C 44, या यती-शरीरके

- शरीर रक्षासंज्ञान एक एकैकान को नाम

शरीर रक्षासंज्ञान एक एकैकान एक एकैक संस्थासंज्ञि हुन

या निवेदन पत्रा जाइहु। - यतानी तन्त्र 2044, फॉन: 2066192

या युवात जाइएके प्रादेश रचना यतीके युवातयन्त्र

यकारके अर्, शरीर निवेदनके - यन्त्र पनि शरीरने

- शरीरसंज्ञा - एक एकैकान एकैक संस्थासंज्ञि हुन ये

निवेदन पत्रा जाइहु।

Handwritten signature

निवेदन: श्रीमान्

जीपाके - इ, - भारत

फॉन: 022025/2250

पिन्ड नम्बर - 9

दर्ता नम्बर:

Ref:

मिति: 2006/9/26

श्रीमान कार्यालय पुस्तक ज्य,
ब्यारेन, तथा साना इकायका कार्यालय,
श्रीरङ्ग, भापा

विषय:- कायल एकिकृत गरि पाउँ
महोदय,

एपरोक्त सम्बन्धमा, मिति 2006/4/24 गते,

प्र. क्र. सं. 2028/96032 - शुभसार्ले दर्ता भएको
92/24

मेन्टल डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेशन (प्रभोवेट कर्म)
तथा मिति 2006/09/05 गते, इकाय दर्ता नम्बर
2592/923/228 84 मा दर्ता भएको मेन्टल
डिपार्टमेन्ट एजुकेशन (मेन्टल डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेशन
अन्तर्गत अगाडि सच्याइ पाउँ भनि निवेदन दिएको), एकै
व्यक्तिको रहेको, तथा नाम नबनाभिनिएको
रूपमा पाउँ, नाम सच्याइ कायल एकिकृत गरि पाउँ
भनी यो निवेदन पेश गर्दै, इकायबाट इत्पादन,
तथा वारिप्य प्रायोजन (रगिडि विधि) को लागी, इकाय दर्ता,
तथा प्रोभोवेट कर्म दर्ता गरिको जानकारी गराउँदैछु।

Jahel

सचिव
निवेदन: श्रीमान श्रीमान
जोषदा-2, भापा
मिति: 082006/9220

दती नम्बर : दि.:

दिनांक: 20/01/20

श्रीमान व्हा. श्याम जी,
व्हा नम्बर ६, कार्यालय
जोराह नगरपालिका

विषय :- संयुक्त उपक्रम अनुसारी फर्मको,
दुबैमा स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त,
एकमात्र सम्भव हुन नसकिने हुनाले सिफारिस/
पत्र पत्र गरी दिनु हुन।

महोदय,

उपरोक्त सामग्रीमा प्रेरित - शासनात्मक - राष्ट्रिय एजुकेशन
निकाको आवश्यक तथा वस्तु उत्प्रेक्षक निम्न सीमा
(स्कोप तथा स्थापना) गरिएको, कुरा देखा, देख्यो,
तथा स्थायी लेखा नम्बर कुरा देखा, १२३८ २२२ २२
नम्बरको P-PAN & B-PAN लाई सम्भव हुन नसकिने,
- कुरा देखा, संयुक्त उपक्रम - अनुसारी दती पश्चात मागिएको
६०४६२६ १३० नम्बरको स्थायी लेखा नम्बर व्हा
प्रेरित - शासनात्मक राष्ट्रिय एजुकेशनको कुरा तथा
सम्भव तिनै कुरा सिफारिस हुन को निवेदन
पेश गर्दछु।

शुभराज
निवेदक :- शुभराज शर्मा
जोराह - ६, माया
म.पु.स :- ०४२०४४ / १२०
जोराह नगरपालिका

दर्ता नम्बर : Ref:

दिनांक : 2008/19/20

दर्ता नम्बर : Ref:

दिनांक : 2008/19/20

श्रीमान कार्यालय प्रमुख स्यु,
हुलाक सेवा विभाग
काठमाडौं.

विषय : हुलाक सेवाको Tracking system को लागी

आवेदन

इपरोक्त शब्दावलीमा, -अगरि हुलाकको निवेदनको लागि,

हुलाक सेवाको Tracking system लाई, - उप

व्यवस्था गरि, इमेल, तथा Manuscript Tracking system

जलाई, लोडको ट्रेकिंग सेवा - ३ नुसधान कर्ता, - जोबकर्ता,

हललाई, पनि व्यवस्था सेवा पुरान गरिदिनु हुन

को निवेदन सेवा गर्दछु।

- शब्दावली

निवेदक : सुपुत्र दाहाल

जोषादे-३, - काठमाडौं

जी.पु.नः ०४२०४४/१२३०

पोस्ट-व्यवस्था - १

(Signature)

११
१२३०

धर्मा नाम : Ref: दिनांक: 20/01/2020

श्रीमान कार्यालय - पुस्तक ज्यु,
त्रिभुवन विद्यालय - केन्द्रीय पुस्तकालय
त्रिभुवन विद्यालय,
चित्तौड़, काठमाडौं

विषय: ISBN नाम सारणी।

महोदय,

एपरोक्त सारणीमा, विवरण बापी कम्पानि,
Soft cover, Hard cover, eprint, OPUS, लगायतका
Platform मा, एकै पुस्तकका लागि विभिन्न ISBN
नम्बर प्रदान गरिने भएकाले, कुनै एक पुस्तकका
लागी, एक मात्र ISBN (ISBN 10, तथा ISBN 13)
रूपमा उपलब्ध गराई, रतर्क कम हुने गरी, सबै
Platform को लागि एक मात्र ISBN नाम
प्रदान गरिदिनु हुन यो निवेदन पेश गरिँदु।

साथै, कुनै एक रिप्राइ, soft print, hard cover, eprint, OPUS
माकेत प्रकाशन गरिँदा पनि, यो निवेदन सारणीको
ISBN नाम र रिजर्व (Reserved) गरी सारणीमा
पनि उपलब्ध गराइदिनु हुन यो निवेदन पेश गरिँदु।

~~Abhal~~, ~~Abhal~~

दिनांक: 20/01/2020
गोपनीयता - 0820881008